

РОЛЬ СИНОНИМИИ В СИСТЕМАТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

NEMIS TILI TIBBIYOT TERMINOLOGIYASINI TIZIMLASHTIRISHDA SINONIMIYANING O‘RNI

THE ROLE OF SYNONYMY IN THE SYSTEMATIZATION OF MEDICAL TERMINOLOGY OF THE GERMAN LANGUAGE

Бурхонова Г. Ф.

Central Asian Medical University

Goyxonb@gmail.com

***Аннотация:** В данной статье показаны синонимические отношения в немецкой медицинской терминологии и особенности их использования в медицине.*

***Ключевые слова:** термин, синоним, лингвистика, термин элементов, физиология, патология, анатомия*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada nemis tibbiyot terminologiyasidagi sinonimik munosabatlar va ularning tibbiyotda qo'llanish xususiytlari ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** atama, sinonim, tilshunoslik, termin elementlari, fiziologiya, patologiya, anatomiya*

***Abstract:** This article shows synonymous relationships in German medical terminology and the features of their use in medicine.*

***Keywords:** term, synonym, linguistics, term elements, physiology, pathology, anatomy*

Исследование синонимических отношений между медицинскими терминами имеет важное значение в современной лингвистической науке как в общеметодологическом, так и в практическом плане.

С методологической точки зрения решение проблемы синонимии в немецкой медицинской терминологии непосредственно связано с выявлением сложных, многопараметрических взаимосвязей языка, мышления и внеязыковой действительности, определением места и функций термина в процессе научного познания и коммуникации. Решение этого вопроса может служить основой

изучения других теоретически и практически важных типов отношений между терминологическими единицами в медицинской науке [1].

С практической точки зрения рассмотрение этой проблемы определяется настоятельной необходимостью систематизации, упорядочения и классификации медицинских терминов как внутри одной, так и нескольких отраслей медицинской науки [2]. Такая необходимость обусловлена недостаточной упорядоченностью медицинских терминов, которая, прежде всего, проявляется в отсутствии четкой сопоставимости научной терминологии национального и международного уровней, что затрудняет обмен научной информацией и международные контакты в системе здравоохранения, без которых немислима сегодня жизнедеятельность любого общества в мире.

Поскольку одним из этапов стандартизации терминологических единиц является выявление и определение синонимических отношений между ними, то имеются все основания рассматривать синонимию как необходимый инструмент, открывающий возможность систематизации и упорядочения языковых единиц в медицинской терминологии [3].

Именно практическая значимость упорядоченности и систематизированное™ медицинских терминов при обмене научной информацией между специалистами разных стран, являющийся тем «ключом» от будущего, который позволит найти точки соприкосновения в области здравоохранения, делает особенно актуальным изучение синонимических отношений в немецкой медицинской терминологии [4].

В лингвистической науке, однако, проблема синонимических отношений в медицинской терминологии, исследовалась преимущественно фрагментарно с анализом других аспектов терминологии. До настоящего времени не было предпринято попытки достаточно обобщенного и систематического изучения синонимических отношений в медицинской терминологии.

В настоящей статье выделение и теоретическое обоснование объективности существования синонимических отношений в немецкой медицинской терминологии и необходимость их описания опирается, прежде

всего, на признание медицинской терминологии как части в рамках целого (общелитературного языка) [5]. Данное обстоятельство объективно предполагает обращение при исследовании терминологии к неоднократно обсуждаемой в лингвистике проблеме соотношения формы и содержания, рассматриваемого как сложное и диалектически противоречивое взаимодействие.

Установлено, что форма и содержание медицинского термина находятся как в «отношении симметрии», так и в «отношении асимметрии» между собой, которые дополняют друг друга. То, что на отношениях симметрии и асимметрии базируются и медицинские термины, позволяет констатировать объективное следствие - отношение синонимии, поскольку симметрия и асимметрия формы и содержания языковой единицы лежат в основе существования синонимии, суть которой состоит в том, что одно и то же содержание имеет для своего выражения несколько форм [4, 5].

Установлено, что основными признаками немецкого медицинского термина являются разнообразие терминологических форм, динамичность, взаимосвязь с медициной, системность, внутренняя целостность, общераспространенность, международность, возможность таких общеязыковых явлений как синонимия и многозначность, вероятность содержания в научном термине элементов образности, мотивированность большинства терминов, параллелизм бытовых и научных названий используемых как синонимы.

Следовательно, источниками синонимии в немецкой медицинской терминологии являются латинские и греческие заимствования, формирование собственно немецких, а также гибридных терминов, эпонимные или аббревиатурные заимствования из других языков, формирование собственно немецких эпонимов и аббревиаций, процессы терминологизации общеупотребительной лексики и метафоризации.

Основными критериями синонимичности терминологических единиц в медицинской науке избраны тождество и различие в семантике медицинских терминов. Определение тождества и различия в семантической стороне

медицинских терминов опирается на различие в формальной стороне терминов данной научной отрасли, поскольку тождество и различие в языке выражается посредством употребления синонимов различной сложности и структуры. Тождество и различие формы и содержания языковых единиц как универсальные критерии синонимии взаимосвязаны с рядом второстепенных критериев, без учета которых не представляется возможным определение тождественного и различного в семантике медицинских терминов.

Второстепенные критерии синонимии в медицинской терминологии непосредственно связаны с источниками появления того или иного термина в терминосистеме медицины (заимствованный/исконно немецкий термин). Это позволяет принять в качестве второстепенного критерия синонимии в медицинской терминологии критерий «заимствованный/исконно немецкий термин». В качестве второго критерия избирается принадлежность к тому или иному функциональному стилю [6]. Следующим критерием является языковая рациональность, т.е. тенденция к обоснованному и мотивированному использованию каждого конкретного термина. К числу второстепенных критериев в немецкой медицинской терминологии относится также соотношение устаревших и новых наименований.

Установлено, что более 60 % современных медицинских терминов немецкого языка обладает синонимами, что с одной стороны, еще раз свидетельствует о принадлежности медицинской терминологии к общей языковой системе, с другой стороны, данный факт открывает возможность систематизации и упорядочения медицинских терминов. Эта возможность обусловлена уже тем, что включение медицинских терминов в синонимические ряды или синонимические пары включает три основные операции, необходимые для систематизации: селекцию, обобщение и классификацию синонимов. Основными типами синонимических отношений в медицинской терминологии немецкого языка являются синонимические отношения между:

1) грецизмами и латинизмами, заимствованными в немецкий язык и ассимилировавшимися в нем;

- 2) греко-латинскими заимствованиями и исконно немецкими терминами;
- 3) терминами-эпонимами и их толкованиями;
- 4) аббревиациями и многокомпонентными терминологическими словосочетаниями.

Основные типы синонимических отношений выявлены в следующих разделах медицины:

- анатомия (изучение строения различных органов и систем тела человека);
- физиология (изучение процессов функционирования организма человека);
- патология (изучение процессов аномального развития и болезней организма);
- фармакология (лекарственные средства);
- история болезни пациента (сбор сведений о начале, течении, последствиях и причинах болезни).

Установлено, что количество терминов-синонимов в синонимическом ряду в клинической и анатомической терминологии варьируется от 2 до 8, а в фармацевтической достигает 15, наиболее распространенными являются синонимические ряды, состоящие из 2 или 3 терминов. Важнейшим источником синонимии в немецкой медицинской терминологии являются заимствования из других языков [6].

Теоретически конструктивным и методологически оправданным для унификации и стандартизации медицинских терминов является выделение основных видов синонимии - внутриотраслевой и межотраслевой. Установлено, что количество внутриотраслевых синонимов увеличивается с развитием науки и появлением новых обозначений вновь появившихся научных понятий. Она отличается разнообразием и количеством терминологических форм внутри отдельных синонимических рядов. Что касается межотраслевых синонимов, то они представлены, прежде всего, греческими и латинскими термино-элементами (в основном аффиксами) и представляют собой устоявшееся небольшое количество синонимичных пар.